

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842
ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue VII, July 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678 / Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

PAGSUSURI SA PAGIGING KATUTUBO AT NG MGA NASIPAT NA KATANGIAN NG KUWENTONG PAMBATA NI ALICE TAN GONZALES

Jeza Mae P. Paragile, MEd

Program Coordinator, Filipino Division

West Visayas State University Himamaylan City Campus

Negros Occidental, Region 6, Philippines

Ang pananaliksik na ito ay sinuri ang pitong kuwentong pambata na isinulat ni Alice Tan Gonzales. Ang hamon sa pagtuturo ng makabagong mga paksa ay madalas na nasa mga materyales na ginagamit, at ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa lokal na panitikang pambata na isinulat sa Hiligaynon ni Gonzales. Ang layunin ay suriin ang mga katutubong elemento sa mga kuwentong ito.

Ginamit ang Qualitative Grounded Theory na nagsisimula sa pangangalap ng datos upang makabuo ng konklusyon o teorya, sinuri ng mananaliksik ang pitong kuwentong pambata. Ang pagsusuri ay nagpakita ng positibo at negatibong kultural na asal, kabilang ang mga pang-araw-araw na gawain. Ang mga pangunahing natuklasan ay kasama ang mga ugnayan ng pamilya na batay sa pagmamahal at payo, kwentuhan na nagbibigay ng saya, paglalaro ng mga bata, nurturing nature ng mga llonggo, karanasan ng mga nakatatanda, mga pakikipagsapalaran sa ibang bansa, at diyologo. Ang mga negatibong asal ay kinabibilangan ng pagsuway ng mga bata, mapanlinlang na asal, pag-iyak dahil sa pagkabigo, pagwawasto ng maling asal ng mga bata, at negatibong mga katangian ng pamumuno sa sensitibong mga usapan. Ang mga kultural na paniniwala na nabanggit ay paggalang sa mga nakatatanda, kaayusan sa pagtutulungan, mga ritwal na may kaugnayan sa pagbubuntis, sakripisyo, kapatawaran, at gabay ng mga magulang sa moral na pag-uugali. Ang mga praktikal na bagay na natukoy ay ang paggamit ng "lata" bilang laruan, "bandehado at pinggan" sa pagkain, at kultura ng paghahanda ng pagkain ng mga llonggo. Ang mga katutubong katangian ay nakikita rin sa patuloy na presensya ng mga kalabaw sa pagsasaka at ang magalang na tawag na "Manong."

Sa kabuuan, ang mga teksto ay nagpapahayag ng mga moral na naaangkop sa pang-araw-araw na buhay, pag-uulit para sa pagbibigay-diin, at pagbanggit, lalo na sa "Ang Pagsimpalad ni Chikitiki sa Ibabaw kang Lamesa" at "Si Shuboy Subay kag ang Binlud." Ang mga kuwentong ito ay nagpapakita ng mga katutubong elemento sa

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

World Education Connect Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue VII (July 2024), p. 284-285 International
ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X
Published Online at www.pinagpalapublishing.com
Publisher: Pinagpala Publishing Services
DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183
National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

pamamagitan ng mga ibinahaging aral, pag-uulit, at pagbanggit, na nagpapakita ng natatanging estilo ng pagkukuwento ni Gonzales. Ang pag-aaral ay nagrerekomenda ng pagsuporta sa panitikang rehiyonal, pagpapanatili at pangongolekta nito para sa Mother Tongue-Based Multilingual Education, pagpapayaman ng mga talakayan sa panitikan, at paghikayat sa pagkamalikhain at kasiglahan ng mga lokal na manunulat sa pagtuturo.

DOI 10.5281/zenodo.13167125

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blesseddy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.